

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 336.3

БУРЯЧЕНКО А. Є.
ЛОГВІНОВ П. В.

Місцеві запозичення: можливості залучення коштів для розвитку та відновлення громад України

Предметом дослідження є залучення додаткових джерел фінансування для наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема через механізми місцевих запозичень, управління боргом та використання сучасних фінансових інструментів у контексті децентралізації та реформування фінансової галузі.

Мета дослідження полягає у висвітленні існуючого досвіду та узагальненні нормативно-правової основи здійснення місцевих запозичень для визначення ключових компонентів і можливостей збільшення капітальних видатків територіальних громад. Це також включає адаптацію чинного законодавства до потреб громад, використання міжнародної технічної допомоги та розвиток пріоритетних проєктів, які в подальшому генеруватимуть додаткові надходження до місцевих бюджетів.

Методи дослідження. Теоретичні методи: для аналізу існуючої літератури та нормативно-правових актів, що регулюють місцеві запозичення та бюджетне планування.

Загальнонаукові методи: для систематизації та узагальнення досвіду реалізації фінансових механізмів на місцевому рівні.

Спеціальні методи: для розробки методичних рекомендацій та визначення практичних аспектів використання місцевих запозичень.

Галузь застосування результатів. Місцеве самоврядування та державне управління. Результати можуть бути використані при розробці та впровадженні політик підвищення фінансової спроможності територіальних громад, оптимізації процесів бюджетного планування та управління боргом.

Наукові дослідження та освітня діяльність, шляхом використання отриманих результатів фахівцями місцевого самоврядування та фінансів, розробка навчальних програм та проведення наукових досліджень у сфері місцевих фінансів та децентралізації.

Розробка нормативно-правових актів, зокрема шляхом використання напрацьованих рекомендацій для вдосконалення законодавчої та нормативної бази, що регулює процеси місцевих запозичень, фінансового управління та розвитку територіальних громад.

Висновки. Залучення додаткових джерел для наповнення дохідної частини місцевих бюджетів

є ключовим аспектом розвитку територіальних громад. Успішне використання місцевих запозичень та сучасних фінансових інструментів вимагає високого рівня підготовки фахівців та тісної взаємодії між науковими осередками та розробниками нормативно–правових документів. Прозора та спланована боргова політика, адаптоване законодавство та ефективне управління фінансовими ресурсами сприятимуть сталому розвитку громад, підвищенню їх фінансової спроможності та реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів. Для забезпечення рівного доступу до фінансових ресурсів необхідно удосконалити нормативну базу та підвищити кваліфікацію фахівців місцевого самоврядування.

Ключові слова: децентралізація, місцеві фінанси, управління боргом, кредитне фінансування, місцеві запозичення, боргова політика.

BURIACHENKO A. E.
LOGVINOV P.V.

Local borrowings: opportunities for raising funds for the development and recovery of Ukrainian municipalities

The subject of the study is the attraction of additional sources of funding to fill the revenue side of local budgets, through the mechanisms of local borrowing, debt management and the use of modern financial instruments in the context of decentralisation and financial sector reform.

The purpose of the study is to highlight the existing experience and summarise the regulatory framework for local borrowing to identify key components and opportunities to increase capital expenditures of territorial communities. This also includes adapting current legislation to the needs of communities, using international technical assistance, and developing priority projects that will generate additional revenues for local budgets in the future.

Research methods. Theoretical methods: to analyse existing literature and regulations governing local borrowing and budget planning.

General scientific methods: to systematise and generalise the experience of implementing financial mechanisms at the local level.

Special methods: to develop methodological recommendations and identify practical aspects of using local borrowing.

Scope of the results. Local self–government and public administration. The results can be used in the development and implementation of policies to improve the financial capacity of local communities, optimise budget planning and debt management. Research and education using the results by local government and finance professionals, the development of training programmes and research in the field of local finance and decentralisation.

Development of regulatory acts, by using the developed recommendations to improve the legislative and regulatory framework governing local borrowing, financial management and development of territorial communities. Conclusions Attracting additional sources of revenue for local budgets is a key aspect of local community development. The successful use of local borrowing and modern financial instruments requires a high level of professional training and close cooperation between research centres and developers of regulatory documents.

Transparent and planned debt policy, adapted legislation, and effective financial resource management will contribute to the sustainable development of communities, increase their financial capacity, and implement priority infrastructure projects. To ensure equal access to financial resources, it is necessary to improve the regulatory framework and enhance the skills of local government professionals.

Keywords: decentralisation, local finance, debt management, debt financing, local borrowing, debt policy.

Постановка проблеми. Сучасний етап спроби організації місцевого самоврядування можна охарактеризувати як недостатньо забез-

печений, особливо в частині фінансування капітальних видатків, що залежить від факторів, які можуть бути врегульовані національним законо-

давством. Фінансово–економічна складова діяльності, без перебільшення, формує підвалини та вихідні умови для нормального функціонування та розвитку територіальних громад. Саме тому з початку процесів адміністративних змін, що у сукупності складають реформу децентралізації, в Україні, важлива увага приділена саме перебудові фінансового компонента діяльності різних рівнів влади і як результат, органи місцевого самоврядування отримали значне збільшення дохідної частини бюджетів.

При впровадженні адміністративної реформи в Україні відбувався процес об'єднання населених пунктів та формування громад, було створено частину органів місцевого самоврядування, що є фінансово автономними, проте інша (значна) частина громад – визначено як дотаційні. Для уникнення політичного фактору розподілу дотацій до бюджетів громад, було впроваджено фінансовий механізм вирівнювання фінансової спроможності територій за рахунок податку з доходів фізичних осіб. Цей механізм вважаємо позитивним й справедливим, оскільки мінімізовано ручний вплив на фінансові показники органів місцевого самоврядування з яких у вигляді реверсної дотації вилучається частина коштів на користь територій які не мають достатніх джерел для наповнення бюджету. Разом з тим для органів місцевого самоврядування було створено певні умови для залучення додаткових джерел фінансування та відповідного розширення дохідної частини місцевих бюджетів.

Одним з базових кроків для посилення фінансової спроможності територіальних громад, що відповідає нормам Європейської хартії місцевого самоврядування є забезпечення можливості здійснення місцевих позик, шляхом інструментів залучення інвестиційного капіталу в межах закону. Саме принцип рівного доступу до залучення додаткових коштів не був дотриманий в нашій країні до 2024 року, оскільки невеликі громади не мали можливості на рівних умовах з міськими територіальними громадами залучати кошти та використовувати кредитні ресурси для розвитку територій та покращення добробуту мешканців.

Обмеження воєнного стану суттєво вплинули на спроможність територіальних громад розпоряджатися власними ресурсами. Дослідження сучасних тенденцій залучення додаткових ресурсів до місцевих бюджетів громад для розвитку, ви-

рішення інфраструктурних потреб та відновлення дозволить виявити ризики й запропонувати можливості використання фінансового інструментарію для покращення добробуту громадян.

Наукові дослідження інструментів розширення дохідної частини бюджетів, в тому числі механізмів місцевих запозичень, є обґрунтовано актуальними, оскільки під час правового режиму воєнного стану, значно розширено критерії громад для залучення фінансових інвестицій. Особлива увага повинна бути приділена невеликим, за кількістю населення, територіальним громадам, оскільки, відсутність належного кадрового потенціалу серед працівників та доступних методичних матеріалів ускладнюють чи навіть унеможливають повноцінне використання інструментів місцевих запозичень, що створює нерівні умови серед органів місцевого самоврядування.

Мета дослідження полягає у висвітленні існуючого досвіду й узагальненні нормативно–правової основи здійснення місцевих запозичень для виокремлення ключових компонентів та можливостей збільшення капітальних видатків для територіальних громад.

Аналіз досліджень та публікацій. Досліджувані механізми місцевого запозичення на практиці досить неоднозначно сприймається територіальними громадами через, здебільшого, суб'єктивні фактори та недостатній рівень знань й навиків фінансового планування відповідальних за це напрям фахівців місцевого самоврядування. Незважаючи на існуючий у літературі детальний опис процесів та можливостей місцевих запозичень, існує брак практичного розуміння, що потребує детального вивчення та напрацювання алгоритмів й рекомендацій для фахівців фінансових (економічних) підрозділів у територіальних громадах.

Дослідження боргової політики в українському науковому середовищі розпочато з початку 1990 років. Серед вітчизняних науковців, що досліджували можливості й проблематику залучення коштів до місцевих бюджетів в Україні слід виокремити Буряченка А. Є. [1], Крисоватого, А. І. [2], Юрія С. І., Федосова В. М. [3], Лютого І. О., Зражевську Н. В., Пастернак М. М. [4], Стронянську І. З. та Музику І. С. [5], Олійник Л.А. [6], а також, Бенювську Л.Я. [7], Глухову В., та Гомулюк Н. [8], Максимчука О.В. [9]. Серед зазначених науковців, значна увага була приділена визначенню дефініцій та теоретичних основам, аналі-

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

зу боргової політики на місцевому рівні. Частина наукових праць була присвячена муніципальним фінансам, проте на сьогоднішній день, законодавчо не врегульовано поняття муніципій в Україні, тому це формулювання має місце переважно у науковій площині.

Сучасний розвиток інструментів місцевих запозичень засвідчує доцільність подальших досліджень теоретичних аспектів і практичних складових розвитку місцевих запозичень як додаткового джерела розширення дохідної частини місцевих бюджетів для фінансування капітальних видатків на місцевому рівні.

Виклад основного матеріалу. Прийняття рішення про місцеві запозичення вимагає ретельного врахування переваг і недоліків, а також розвинення механізмів контролю і забезпечення фінансової стабільності громади. Важливо зазначити на які цілі органи місцевого самоврядування можуть позичати кошти, що завбачено як науковими рекомендаціями так і відповідним законодавчим регулюванням. Зокрема Бюджетний кодекс України визначає, що місцеві запозичення здійснюються для фінансування бюджету розвитку. В свою чергу, такі капітальні видатки повинні спрямовуватись для створення, розвитку або оновлення стратегічних об'єктів довгострокового використання або об'єктів, необхідних для виконання завдань місцевих органів влади, спрямованих на задоволення пріоритетних потреб.

Основний нормативний акт, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування Закон України «Про місцеве самоврядування», визначає, що право на здійснення місцевих запозичень – це виключна компетенція місцевих рад. Алгоритм передбачає погодження процедури здійснення запозичень керівнику фінансового органу територіальної громади після погодження відповідної місцевою радою та надання доручення на здійснення підпису. В процесі підготовки рішення, щодо місцевих запозичень місцева рада, в обов'язковому порядку, повинна зазначатися інформація щодо:

- мети запозичення;
- форми здійснення запозичення;
- істотні умови запозичення;
- майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням.

Наведені вище вимоги, щодо обов'язкової інформації, у рішенні про місцеве запозичення, вре-

гульовано постановою Кабінету Міністрів України № 110 від 16.02.2011 року «Порядок здійснення місцевих запозичень». Останнім часом, враховуючі рекомендації експертного середовища та наукових кіл, до цього нормативного акту будуть внесені зміни, які міститимуть новації законодавства щодо розширення кола тих ОМС, які мають право на здійснення запозичень. Але, основні принципи залишаться незмінними. Порядок також передбачає список документів або їх рішень, що надаються у Мінфін для отримання погодження.

Сама логіка залучення фінансових ресурсів та формування відповідних боргових зобов'язань має на меті підвищення ефективності використання певних ресурсів, збільшення дохідності комунальних об'єктів чи вирішення критичних потреб у громадах. Зазвичай кошти залучаються для здійснення серйозних інфраструктурних проєктів. Наприклад, очисних споруд, водогонів, каналізації, дорожніх проєктів, розвитку муніципального транспорту тощо. Отже, місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування капітальних видатків та відповідних розвиткових заходів у громадах.

Слід зазначити, що згідно норм Бюджетного Кодексу України, під час воєнного стану місцеві запозичення від міжнародних фінансових організацій можуть, як виняток, використовуватись для поточних видатків місцевих бюджетів та надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для погашення кредитів, отриманих від міжнародних фінансових організацій у минулі періоди під місцеві гарантії, якщо таке призначення передбачено умовами кредитних угод з цими організаціями.

Як видно з описаного формується певна циклічність здійснення запозичень і тут варто детальніше охарактеризувати процес залучення фінансування для покриття зобов'язань щодо попередньо залучених коштів. Нижче на рис. 1 представлено складові, що є взаємопов'язаними при здійсненні місцевих запозичень, що в цілому є широковживаним явищем серед муніципалітетів західних країн, проте особлива увага повинна бути приділена саме сукупним витратам при здійсненні запозичень для обслуговування боргу та розрахункам корисності залучення коштів.

Важливого значення має розуміння категорій, що пов'язані між собою та, як правило, виникають у взаємозв'язку та у сукупності є складови-

Рисунок 1. Борговий цикл громади у середньостроковій перспективі

Джерело: складено автором на основі James Lavish*

*James Lavish. «Що таке боргова спіраль і чи CLLA вже є в ній?». Режим доступу: <https://jameslavish.substack.com/p/-whats-a-debt-spiral-and-is-the-us>

ми боргової політики на місцевому рівні – місцеві запозичення і місцевий борг, а також важливі нормативні регулювання щодо їх використання.

Як наведено на рис 2. Місцеві запозичення є складовою місцевого боргу, що свою чергу є похідними від боргової політики у громаді. Саме місцевий борг у своїй сукупності складається боргових зобов'язань територіальної громади. Уповноважені особи на здійснення запозичень повинні враховувати доцільність залучення коштів від конкретного джерела для вирішення пріоритетних завдань, що формує боргову політику на рівні місцевого самоврядування.

Видатки бюджету конкретної громади на обслуговування місцевого боргу, тобто погашення основної суми запозичення та відсотків за ним, не повинні перевищувати десятої частини видаткової частини загального фонду бюджету цієї громади протягом бюджетного року.

Важливо значення має заборона для територіальних громад щодо здійснення нових запозичень у випадку наявності проблем з використанням та обслуговуванням попередньо здійснених запозичень. Саме статтею 74 Бюджетного Кодексу України передбачено, що у випадку порушення графіку платежів, що призвело до нарахування будь-яких штрафних санкцій застосовується заборона здійснювати у поточному бюджетному періоді нові місцеві

запозичення та надавати місцеві гарантії. Якщо протягом поточного та наступного бюджетних періодів після погашення простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих штрафних санкцій допущено повторне порушення графіка платежів забороняється здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії протягом трьох наступних бюджетних періодів. Також забороняється надання місцевих гарантій суб'єкту господарювання, який має прострочену заборгованість перед територіальною громадою.

Також, для коректного розуміння процесів із використання інструментів місцевих запозичень, наведемо тлумачення управління боргом, що визначено Бюджетним Кодексом України як сукупність заходів, пов'язаних із залученням запозичень, обслуговуванням і погашенням боргу, а також інших правочинів з боргом, спрямованих на досягнення збалансованості бюджету та оптимізацію боргових зобов'язань.

Принципового значення щодо рівного доступу до фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування мають зміни до бюджетного законодавства, якими право на здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій, крім обласних та міських рад, надано селищним і сільським радам. Оновлення нормативного регулювання процедур місцевих запозичень реалізовано Кабінетом Міністрів України через По-

Рисунок 2. Складові боргової політики на місцевому рівні

Джерело: складено автором

станови №313 від 22.03.2024, що містить у собі наступні важливі особливості, через активізацію залученості зовнішніх та внутрішніх кредиторів до механізмів місцевих запозичень. Раніше доступ до таких кредитних ресурсів мали лише обласні та міські ради, але змінами до бюджетного законодавства 8 листопада 2023 року Законом № 3428–ІХ, яким також було унормовано право і для селищних та сільських рад здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

Фахівці у громадах потребують подальшого вдосконалення знань щодо правильного використання сучасних фінансових інструментів для повноцінного розуміння необхідності та спроможності використовувати, оскільки це додаткова велика відповідальність за своєчасне та повне виконання договірних зобов'язань перед фінансовими установами, включаючи міжнародних партнерів, що особливо важливо в сучасних умовах критичної залежності України від підтримки донорів.

Аналіз нормативно правового регулювання щодо залучення додаткових коштів до бюджетів громад шляхом запозичення дозволяє зробити наступні узагальнення, що представлені на рис. 3. Місцеві запозичення можуть здійснюватися у

формі кредитів (внутрішніх або зовнішніх) та випуску облігацій місцевих позик. Також близькими до запозичень є місцеві гарантії, зокрема по кредитах, коли позичальником виступає комунальне підприємство, а місцева рада – гарантом повернення позики).

Пропонуємо детальніше ознайомитись із результатами досліджень, щодо неведених на рис. 3 складових, що у своїх сукупності (та окремо) є інструментами органів місцевого самоврядування для залучення фінансових ресурсів у громади через здійснення запозичень.

Місцеві гарантії слід вважати інструментом, що немає широкого вжитку серед громад в Україні, проте з періоду повномасштабного вторгнення муніципалітети надали 10 гарантій завдяки чому вдалося залучити додатково більше 100 млн євро для вирішення інфраструктурних потреб. У Таблиці 1 наведено ключові параметри кредитування, є помітним, що для переважної більшості угод передбачено відтермінування сплати тіла кредиту, а найбільшою відсотковою ставкою є запозичення за зовнішнім кредитом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку – EURIBOR 6M + 5,75%.

Рисунок 3. Типи місцевих запозичень для територіальних громад в Україні

Джерело: складено автором

Таблиця 1. Надані місцеві гарантії органами місцевого самоврядування з початку повномасштабного вторгнення

Дата	Гарант	Позичальник	Кредитор	Вид запозичення	Сума і валюта запозичення, (тис. EUR)	Відсоткова ставка	Термін (років)
05.10.2022	Львівська міська рада	ЛКП «Зелене місто»	МФУ	Внутрішній кредит	14 083	EURIBOR 6M + спред до 2,5%	15
01.12.2022	Луцька міська рада	КП «Луцьк-водоканал»	МФУ	Внутрішній кредит	11 608	EURIBOR 6M + спред до 2,5%	30
21.04.2023	Хмельницька міська рада	КП «Електро- транс»	ЄБРР	Зовнішній кредит	10 600	EURIBOR 6M + 5,75%	13
07.11.2023	Чернівецька міська рада	КП «Чернівецьке тролейбусне управління»	МФУ	Внутрішній кредит	11 468	EURIBOR 6M + спред до 2,3%	22
06.12.2023	Волинська обласна рада	КП «Інформаційно- аналітичний центр Волинь-енергософт»	МФУ	Внутрішній кредит	13 414	фіксована або плаваючий EURIBOR 6M + спред	до 22
08.12.2023	Кременчуцька міська рада Полтавської област	КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана»	МФУ	Внутрішній кредит	7 600	фіксована або плаваючий EURIBOR 6M + спред	до 22
28.12.2023	Дніпровська міська рада	КП «Дніпровський метрополітен»	МФУ	Внутрішній кредит	7 368	фіксована або плаваючий EURIBOR 6M + спред	до 22
28.12.2023	Дніпровська міська рада	КП «Дніпровський електро-транспорт Дніпровської міської ради»	МФУ	Внутрішній кредит	14 000	фіксована або плаваючий EURIBOR 6M + спред	до 22
28.12.2023	Одеська міська рада	КП «Одесміськ- електротранс»	МФУ	Внутрішній кредит	13 000	фіксована або плаваючий EURIBOR 6M + спред	до 22
28.12.2023	Ужгородська міська рада	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	МФУ	Внутрішній кредит	3 900	фіксована або плаваючий EURIBOR 6M + спред	до 22

Джерело: За даними Міністерства фінансів України.

Як видно з інформації наведеної на таблиці вище, переважно великі громади є спроможними для використання такого інструменту запозичень як місцеві гарантії, це пояснюється окрім наявності матеріальних активів у громаді (для забезпечення позики) також більшим потенціалом та спроможністю фахівців фінансових та економіч-

них органів до використання доступних можливостей розвитку.

Облігації місцевих позик.

У квітні 2020 року Національний Банк України включив муніципальні облігації до списку активів, які можуть бути використані як застава для операцій з рефінансування. Для таких облігацій вну-

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

трішніх місцевих позик також були встановлені спеціальні коефіцієнти.

Цей крок спрямований на збільшення ліквідності та може допомогти місцевій владі отримати доступніші фінансові ресурси для розвитку.

Передумовою внесення облігацій до переліку є аналіз активів Правлінням НБУ. Перше рішення про включення облігацій місцевих позик до пулу застав для операцій з рефінансування було видане у вересні 2020 року.

- інфраструктурні (для фінансування будівництва (реконструкції) об'єктів
- інфраструктури або реалізації інфраструктурного проекту, його етапу);
- ординарні (без мети використання залучених коштів для фінансування екологічного або інфраструктурного проекту);
- зелені (для фінансування екологічного проекту або окремого його етапу).[10]

Варто зазначити, що інструментарій випусків облігацій місцевих позик слід вважати доволі вживаним джерелом залучення коштів органами місцевого самоврядування в Україні серед інших компонентів місцевих запозичень. За інформацією Міністерства фінансів України, починаючи з 2003 року, було здійснено близько 100 випусків облігацій. Загальна сума залучення коштів через випуск облігацій місцевих позик в Україні складає більше 25 млрд. грн. Характерною особливістю використання цього інструменту є те, що його пік (емісій місцевих облігацій) був у 2008 році і те, що цим інструментом користувались переважно великі муніципалітети з наявним кадровим потенціалом. Кількість емісій місцевих позик може свідчити про більшу довіру інвесторів державному рівню гарантування. Держава супроти органів місцевого самоврядування вбачається більш спроможний гарантом за зобов'язаннями, адже вона має змогу створити більш кваліфіковану та зрозумілу пропозицію в контексті запозичень, ніж громада. Слабкі місця останніх вбачаються у недостатній інституційній спроможності, браку стратегічного планування, бюрократизації процесів і у політичній волі. [11]

Облігації внутрішньої місцевої позики – це зобов'язання органу місцевого самоврядування у певний визначений час повернути кошти за зверненням тримача облігацій та виплатити дохід за ними. Відмінністю від залучення кредиту є дещо ускладнена процедура залучення коштів.

Кредитні договори.

Наведемо окремі визначення досліджень наступного інструменту, що є складовим місцевих запозичень та має найбільш активну динаміку зацікавленості та використання на рівні територіальних громад. При розрахунку доцільності використання цього інструменту запозичення мають бути враховані переваги та недоліки, використання кредитних ресурсів на договірних умовах, що у сукупності є складовими боргової політики на рівні муніципалітетів.

У випадку використання кредиту як інструменту залучення коштів кредитор, наприклад, банк, аналізує фінансовий стан бюджетних показників органу місцевого самоврядування, що дозволяє узгодити суму, строк, плату (відсоток) та в подальшому укласти угоду. Однак, починаючи з кінця 2023 року, в Україні при зміні нормативного забезпечення, різко зросла зацікавленість до інструментів кредитування як з боку зовнішніх партнерів України, так і серед потенційних внутрішніх кредиторів, таких як державні банки. Зокрема Ощадбанк та Укресімбанк, почали проводити регулярні зустрічі з громадами за участі представників Міністерства фінансів України щодо потенційної співпраці. Нижче на рис. 4 представлено місце кредитних договорів як інструменту місцевих запозичень.

Як видно з рис. 4, представлений інструмент місцевих запозичень кредитних договорів містить у собі складові внутрішнього фінансування та зовнішнього. Для коректного представлення варто зазначити, що внутрішні кредитні договори мають на увазі взаємодію з національними фінансовими установами та тими які є зареєстрованими в Україні, зовнішні суб'єкти – це рівень міжнародних фінансових організацій, до яких належать Європейський банк реконструкції та розвитку та інші установи, що надають ресурси на комерційній основі та інших формах партнерства.

Проведений аналіз наукової літератури, існуючого досвіду та узагальнення нормативно-правової основи здійснення місцевих запозичень дозволяють виокремити ключові компоненти для підвищення ефективності розвитку територіальних громад. Зокрема варто навести основні переваги та ризики, що мають місце при здійсненні місцевих запозичень для врахування при формуванні стратегії боргової політики у громадах, що представлено на рис. 5.

Рисунок 4. Місце кредитних договорів у структурі інструментів місцевих запозичень територіальних громад в Україні

Джерело: розроблено автором

Рисунок 5. Переваги та ризики здійснення місцевих запозичень для територіальних громад в Україні

Джерело: розроблено автором

Управління місцевим боргом це процес, що має принципове значення при роботі місцевих органів влади при залученні фінансових ресурсів для здійснення капітальних видатків. Тому наведемо основні відомості, що мають бути якісно підготовлені та погоджені для аналізу ефективності управління місцевим боргом Мінфіном. Процес комплексної перевірки поданих місцевими радами матеріалів, щодо відповідності їх бюджетному законодавству (під час погодження обсягу й умов здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій) передбачає наявність наступних документів:

- інформації про поточний стан виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками), у тому числі виконання яких забезпечено місцевими гарантіями, за три бюджетні періоди, що передують бюджетному періоду, в якому приймається рішення про здійснення місцевого запозичення

або рішення про надання місцевої гарантії, та в поточному бюджетному періоді;

- графіків планових та фактичних надходжень і платежів за місцевими запозиченнями та кредитами (позиками), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями;

- очікуваного графіка залучення кредиту, його подальшого погашення та обслуговування місцевого боргу, що гарантований відповідним органом місцевої влади;

- розрахунку витрат на погашення і обслуговування кредиту (позики), у тому числі що залучається під місцеву гарантію, обсяг та умови якого погоджуються.

Варто зазначити, що для залучення позабюджетних коштів для розвитку громади й фінансування капітальних видатків муніципалітети можуть використовувати не лише місцеві запо-

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

зичення, доступні також наступні інструменти, що широко використовуються розвиненими країнами, та можуть бути предметом подальших наукових досліджень та розробок:

- інвестиційні проекти. Розробка та просування інвестиційних проектів, які привертають інвесторів для реалізації важливих інфраструктурних та економічних проектів у громаді;

- партнерство з приватним сектором. Укладання партнерських угод з приватним сектором для спільного фінансування та реалізації проектів, що приносять користь громаді;

- краудфандинг. Механізм залучення коштів від громадян на реалізацію конкретних проектів або ініціатив у громаді;

- гранти та міжнародні цільові / регіональні фонди.

Не лише в Україні а також в інших країнах муніципалітети потребують значних за розміром капіталовкладень для розвитку місцевої інфраструктури, що включає в себе елементи просторового планування, водоочисні споруди та водопроводи, громадські об'єкти. Однак громади в більшості країн не спроможні фінансувати, за власний фінансовий ресурс, значимі інфраструктурні проекти та вирішувати власні потреби за рахунок капітальних видатків. Саме можливість здійснення місцевих запозичень є інструментом залучення додаткових фінансових ресурсів для вирішення нагальних потреб у короткостроковій перспективі та подальшому покритті капітальних витрат в майбутній перспективі.

Місцеві запозичення є відносинами з приводу залучення додаткових фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в інвестиційних цілях на умовах повернення, платності та строковості, внаслідок яких виникають зобов'язання органів місцевого самоврядування перед кредиторами. Порівняльний аналіз різних форм місцевих запозичень дав змогу з'ясувати їх переваги та недоліки: складна (бюрократична) процедура випуску облігацій місцевих позик сповільнює процес облігаційних позик та сприяє укладанню кредитних договорів, незважаючи на високі ставки банківських кредитів.

Місцеві позики – це відносини, пов'язані з отриманням можливих фінансових джерел територіальними громадами для інвестиційних цілей за умов дотримання визначених критеріїв, котрі місцеві органи влади беруть на себе, як зобов'яз-

ання перед кредиторами. Порівняльний аналіз наявного інструментарію місцевих позик дозволив виявити їх можливості та проблематику: складна процедура емісії місцевих облігацій має наслідки уповільнення процесу отримання позик через механізм облігації та сприяє укладанню кредитних угод, незважаючи на меш привабливі умови використання фінансових ресурсів від кредитів банківських установ.

Питання удосконалення випуску облігацій місцевих позик територіальними громадами залишається відкритим і потребує відповідного законодавчого врегулювання та внесення змін до Бюджетного кодексу України. Якісні нововведення дозволять прискорити інвестиційний розвиток територіальних громад, але потребують від них чималих організаційних зусиль та високої фінансової спроможності місцевих бюджетів.¹

Місцеві (муніципальні) запозичення пропонують одну з відповідей на виклики розвитку громад. Довгострокове фінансові запозичення для фінансування потреб міської інфраструктури дозволяє вирішити ряд ключових проблем проте потребує якісного планування боргової політики громади, що в свою чергу вимагає достатнього рівня фахової підготовки спеціалістів залучених до цього напряму діяльності.

Висновки

Наша країна, на шляху інтеграції до Європейського Союзу, здійснює імплементацію законодавства та активно впроваджує реформування важливих галузей, значна увага приділена реформуванню фінансового сектору діяльності місцевого та національного рівня. Серед інструментів, що набирають широко вжитку та свідчать про покращення рівня самоврядних процесів на місцевому рівні є використання місцевих запозичень.

Проведений аналіз нормативної складової, дозволяє зробити заключення, що Україна є державою з регуляторним типом впливом на здійснення місцевих запозичень та боргу це є результатом того що, здійснення запозичень має значне значну бюрократизацію та нормування процедури згори. Залежність муніципальних запозичень від держави простежується у двох аспектах: регулювання місцевих запозичень та ре-

¹ Місцеві запозичення як інструмент розвитку територіальних громад [Текст] / Л. Я. Бенюк // Світ фінансів. – 2022. – Вип. 1. – С. 49–60

гулювання місцевої боргової політики. Система місцевих запозичень в Україні має позитивну динаміку розвитку, що спричинено розширенням прав громад, проте практична сторона залучення коштів має чимало уразливих місць які слід забезпечити удосконаленням нормативної бази та підвищенням навиків відповідальних посадових осіб у громадах.

Здійснення місцевих запозичень а також ефективне управління місцевим боргом є стратегічно важливим напрямом для покращення фінансової спроможності та розвитку й відновлення територіальних громад. Боргова політика повинна стати орієнтиром планування діяльності вмотивованих громад на наступні періоди, що має логічно поєднатися із середньостроковим бюджетним плануванням, оновлення якого здійснюється на місцевому рівні. Органи місцевого самоврядування та науково-експертне середовище зацікавлені у розробці якісних нормативних та методичних документів, що дозволять зробити бюджетний процес більш прогнозованим і зрозумілим незважаючи на постійні політичні зміни.

Реформування процедур та можливостей фінансової галузі дозволили розширити коло територіальних громад для використання інструментарію місцевих запозичень, при залученні Міністерства фінансів України як регулятора, проте, існує потреба посилення наукового дослідження механізмів запозичень для напрацювання методичних рекомендацій та якісних нормативів. Процес залучення фінансових ресурсів через місцеві запозичення слід здійснювати у контексті прозорості та спланованої боргової політики, що відповідатиме пріоритетам розвитку територіальних громад.

Впровадження сучасного досвіду у сфері розширення дохідної частини бюджету може сприяти сталому розвитку та покращенню якості життя у громаді. Місцеві запозичення – інструмент, що дозволяє пришвидшити розвиток громади шляхом реалізації великих проєктів, що покращують якість життя у громаді. Здійснення запозичень вимагає ретельного прогнозування доходів, видатків та впливу обслуговування боргу на фінансову стійкість громади на весь час реалізації проєкту. Попри виклики, громадам варто досліджувати можливості здійснення запозичень при дотриманні базових критеріїв обґрунтування доцільності та збереження фінансової стійкості.

Список використаних джерел:

1. Буряченко А. Є. Переваги та недоліки боргового фінансування місцевих потреб / А. Є. Буряченко // *Фінанси, облік і аудит*, 2009. – Випуск 13. – С. 14–20.
2. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні доміанти та практика реалізації податкової політики в Україні: монографія. Тернопіль: Карт-Бланш, 2005. 371 с.
3. Юрій С. І., Федосов В. М., Алексеєнко Л. М. *Фінанси: підручник*. Київ: Знання, 2008. 611 с.
4. Пастернак М. М. Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядування: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01. Ірпінь, 2001.
5. Сторонянська І. З., Музика І. С. Проблеми організації та ефективності використання муніципальних запозичень. *Фінанси України*. 2013. № 11. С. 45–55.
6. Олійник Л.А. Стан і проблеми розвитку місцевих запозичень в Україні. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*. 2014. Вип. 200(3). С. 237–242.
7. Місцеві запозичення як інструмент розвитку територіальних громад [Текст] / Л. Я. Бенюк // *Світ фінансів*. – 2022. – Вип. 1. – С. 49–60
8. Глухова В., Гомулко Н. Місцеві запозичення і заборгованість місцевих органів влади. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2019. Вип. 6 (23). С. 599–604.
9. Максимчук О. Місцеві запозичення як джерело здійснення капітальних видатків місцевих бюджетів. *Світ фінансів*. 2019. №2(59). С. 98–108.
10. Сайт «Децентралізація». Місцеві запозичення та місцеві гарантії: нові можливості для всіх територіальних громад. Режим доступу: URL: /decentralization.ua/news/17429
11. Репко М., Самойлюк М., Томіліна М. Управління державним боргом України під час війни і післявоєнний період. Аналітичний звіт. 2023 URL: <https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/upravlinnya-derzhavnim-borgom-ukra%D1%97ni-pid-chas-vijni-ta-pislyavo%D1%94nnij-period.pdf> (дата звернення: 23.10.2023).
12. James Lavish. «What is a debt spiral and is the US already in it?». Режим доступу: <https://jameslavish.substack.com/p/-whats-a-debt-spiral-and-is-the-us>
13. Tang Z. Local Government Debt, Financial Circle, and Sustainable Economic Development. *Sustainability*. 2022; 14(19):11967. <https://doi.org/10.3390/su141911967>
14. Віталій Набок (2024): Залучення місцевих запозичень для інфраструктури громад – інструмент від-

новлення, Інститут аналітики та адвокації. <https://iaa.org.ua/portfolio/local-borrowing-for-community-infrastructure-is-a-tool-for-recovery/>

15. Золотухін Є. Компаративний аналіз зарубіжного досвіду функціонування ринків місцевих запозичень: уроки для України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 55–60.

References:

1. Buriachenko A. Ye. Perevahy ta nedoliky borhovoho finansuvannya mistsevykh potreb / A. Ye. Buryachenko // *Finansy, oblik i audyt*, 2009. – Vypusk 13. – S. 14–20.

2. Krysovaty A. I. Teoretyko-orhanizatsiyni dominanty ta praktyka realizatsiyi podatkovoyi polityky v Ukraini: monohrafiya. Ternopil': Kart-Blansh, 2005. 371 s.

3. Yuriy S. I., Fedosov V. M., Alekseyenko L. M. *Finansy: pidruchnyk*. Kyiv: Znannya, 2008. 611 s.

4. Pasternak M. M. *Mistsevi pozyky yak instrument finansuvannya sotsial'no-ekonomichnykh prohram orhaniv mistsevoho samovryaduvannya: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.04.01. Irpin'*, 2001.

5. Storonyans'ka I. Z., Muzyka I. S. Problemy orhanizatsiyi ta efektyvnist' vykorystannya munitsypal'nykh zapozychen'. *Finansy Ukrainy*. 2013. № 11. S. 45–55.

6. Oliynyk L.A. Stan i problemy rozvytku mistsevykh zapozychen' v Ukraini. *Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy*. 2014. Vyp. 200(3). S. 237–242.

7. *Mistsevi zapozychennya yak instrument rozvytku terytorial'nykh hromad [Tekst] / L. Ya. Benovs'ka // Svit finansiv. – 2022. – Vyp. 1. – S. 49–60*

8. Hlukhova V., Homulko N. *Mistsevi zapozychennya i zaborhovanist' mistsevykh orhaniv vlady. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya*. 2019. Vyp. 6 (23). S. 599–604.

9. Maksymchuk O. *Mistsevi zapozychennya yak dzherelo zdiysnennya kapital'nykh vydatkiv mistsevykh byudzhativ. Svit finansiv*. 2019. №2(59). S. 98–108.

10. Sayt «Detsentralizatsiya». *Mistsevi zapozychennya ta mistsevi harantiyi: novi mozhlyvosti dlya vsikh terytorial'nykh hromad*. Rezhym dostupu: URL:[/decentralization.ua/news/17429](http://decentralization.ua/news/17429)

11. Repko M., Samoilyuk M., Tomilina M. *Upravlinnya derzhavnym borhom Ukrainy pid chas viyny i pislyavoyenny period. Analitychnyy zvit*. 2023 URL:[https://](https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/upravlinnya-derzhavnim-borhom-ukra%D1%97ni-pid-chas-vijni-ta-pislyavo%D1%94nnij-period.pdf)

ces.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/upravlinnya-derzhavnim-borhom-ukra%D1%97ni-pid-chas-vijni-ta-pislyavo%D1%94nnij-period.pdf [data zvernennya: 23.10.2023].

12. James Lavish. «What is a debt spiral and is the US already in it?». Rezhym dostupu: <https://jameslavish.substack.com/p/-whats-a-debt-spiral-and-is-the-us>

13. Tang Z. *Local Government Debt, Financial Circle, and Sustainable Economic Development. Sustainability*. 2022; 14(19):11967. <https://doi.org/10.3390/su141911967>

14. Vitaliy Nabok (2024): *Zaluchennya mistsevykh zapozychen' dlya infrastruktury hromad — instrument vidnovlennya*, Instytut analityky ta advokatsiyi. <https://iaa.org.ua/portfolio/local-borrowing-for-community-infrastructure-is-a-tool-for-recovery/>

15. Zolotukhin Ye. *Komparatyvnyy analiz zarubizhnoho dosvidu funktsionuvannya rynkiv mistsevykh zapozychen': uroky dlya Ukrainy*. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2017. № 11. S. 55–60.

Дані про авторів

Буряченко Андрій Євгенович,

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів імені Віктора Федосова Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна, e-mail: buriachenko.andrii@kneu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7354-7491>

Логвінов Павло Вадимович,

к. е. н., начальник управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради

e-mail: mywork21@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9855-0315>

Data about the authors

Andrii Buriachenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine, e-mail: buriachenko.andrii@kneu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7354-7491>

Pavlo Logvinov,

PhD in Economics, Head of the Department of Economic Development of Uzhhorod City Council

e-mail: mywork21@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9855-0315>